

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Марданов Жасурбек Отабек угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: jasur.mardanov@inbox.ru

**СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ»,
«ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В
АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ**

For citation: Mardanov Jasurbek Otabek ogli. CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF “INVOLVEMENT,” “INDUCEMENT,” “COERCION,” AND “EXPLOITATION” OF A MINOR IN ANTISOCIAL BEHAVIOR. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621740>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется соотношение уголовно-правовых понятий «вовлечение», «склонение», «принуждение» и «использование» несовершеннолетнего в антисоциальное поведение в контексте законодательства Республики Узбекистан. Анализируются объективные и субъективные признаки указанных деяний, особенности их разграничения и квалификации, а также проблемы правоприменительной практики. Особое внимание уделяется систематичности воздействия на несовершеннолетнего, степени подавления его воли и целям противоправного поведения взрослого лица. Рассматриваются изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 2024 года, направленные на усиление защиты прав детей от насилия и эксплуатации, включая цифровые формы воздействия. Делается вывод о необходимости комплексного и дифференцированного подхода к квалификации преступлений против несовершеннолетних с учетом их возрастных, психологических и социальных особенностей.

Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение, склонение, принуждение, использование, антисоциальное поведение, уголовная ответственность, квалификация преступлений, защита прав детей, Уголовный кодекс Республики Узбекистан.

Mardanov Jasurbek Otabek o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universitetida
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: jasur.mardanov@inbox.ru

**VOYAGA YETMAGANLARNI ANTISOTSIAL XULQ-ATVORGA JALB ETISHDA
“JALB ETISH”, “UNDASH”, “MAJBUR QILISH” VA “FOYDALANISH”
TUSHUNCHALARINING O‘ZARO NISBATLARI**

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi doirasida voyaga yetmaganlarni antisotsial xulq-atvorga jalb etish bilan bog‘liq “jalb etish”, “undash”, “majbur qilish” va “foydalanish”

tushunchalarining o‘zaro nisbatlari tahlil qilinadi. Mazkur tushunchalarning obyektiv va subyektiv belgilariga, ularni huquqiy jihatdan farqlash mezonlariga hamda jinoyatlarni malakalashdagi amaliy muammolarga alohida e‘tibor qaratilgan. Voyaga yetmaganing irodasiga ta’sir darajasi, ta’sirning davomiyligi va aybdor shaxs harakatlarining maqsadlari muhim mezonlar sifatida ko‘rib chiqiladi. 2024 yilda bolalarni zo‘ravonlik va ekspluatatsiyadan himoya qilishga qaratilgan jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchilikdagi o‘zgarishlar, jumladan raqamli muhitdagi ta’sir shakllari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, voyaga yetmaganlarga qarshi jinoyatlarni malakalashda kompleks va differensial yondashuv zarurligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: voyaga yetmagan, jalb etish, undash, majbur qilish, foydalanish, antisotsial xulq-atvor, jinoyat javobgarligi, jinoyatlarni malakalash, bolalar huquqlarini himoya qilish, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.

Mardanov Jasurbek Otabek ogli,
Independent researcher at
Tashkent State University of Law
E-mail: jasur.mardanov@inbox.ru

CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF “INVOLVEMENT,” “INDUCEMENT,” “COERCION,” AND “EXPLOITATION” OF A MINOR IN ANTISOCIAL BEHAVIOR

ANNOTATION

The article examines the correlation between the criminal law concepts of “involvement,” “inducement,” “coercion,” and “exploitation” of minors in antisocial behavior within the legal framework of the Republic of Uzbekistan. The study analyzes the objective and subjective elements of these acts, the criteria for their legal differentiation, and challenges in law enforcement practice. Particular attention is paid to the degree of suppression of a minor’s will, the duration and systematic nature of influence, and the objectives pursued by the offender. The article also considers the 2024 amendments to criminal and criminal procedural legislation aimed at strengthening the protection of children from violence and exploitation, including in the digital environment. The author concludes that a comprehensive and differentiated approach is essential for the proper qualification of crimes against minors, taking into account their age, psychological, and social characteristics.

Keywords: minor, involvement, inducement, coercion, exploitation, antisocial behavior, criminal liability, crime qualification, protection of children’s rights, Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан, принятый 22 сентября 1994 года, содержит специальные нормы, направленные на защиту несовершеннолетних от негативного воздействия со стороны взрослых лиц. Статья 127 УК РУз устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, которое может осуществляться путем систематического побуждения к употреблению спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятию бродяжничеством или попрошайничеством. [1] Согласно части четвертой статьи 17 УК РУз, ответственности за преступления, предусмотренные статьями 127, 127¹ и рядом других норм, подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось восемнадцать лет.

Правовая система Узбекистана рассматривает защиту несовершеннолетних как приоритетное направление государственной политики. Как отмечает Ю.Е. Пудовочкин, вовлечение представляет собой сложное многоаспектное деяние, требующее глубокого теоретического осмысления для правильной квалификации. [2, С. 110] Хотя его исследование основано на российском законодательстве, многие выводы применимы и к анализу узбекского уголовного права, поскольку обе системы имеют общие постсоветские корни.

Понятие антисоциального поведения в уголовном праве является обобщающим, родовым понятием, означающим любое поведение, которое в той или иной мере запрещено

или не рекомендовано нормами Конституции, законами и актами законодательства. [3] Научные исследования классифицируют составы преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних, на несколько групп в зависимости от характера и степени общественной опасности.

Вовлечение представляет собой наиболее широкое понятие среди рассматриваемых категорий и означает действия взрослого лица, направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в антисоциальной деятельности. Д.В. Павлов подчеркивает, что вовлечение может осуществляться различными способами: обещаниями, обманом, угрозами или иным способом воздействия на сознание и волю несовершеннолетнего. [4, С. 127] Объективная сторона вовлечения характеризуется активными действиями виновного, направленными на формирование у подростка намерения совершить противоправные или аморальные действия.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 127 УК РУз, может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Важным условием для привлечения к ответственности является осведомленность виновного о несовершеннолетии жертвы. Состав преступления является формальным и считается оконченным с момента совершения действий по вовлечению независимо от того, совершил ли несовершеннолетний впоследствии антисоциальные действия [5]. Особенностью вовлечения является то, что оно предполагает определенную систематичность воздействия на несовершеннолетнего, формирование у него устойчивой склонности к антисоциальному поведению.

Вовлечение может быть направлено на побуждение несовершеннолетнего к систематическому употреблению спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятию бродяжничеством или попрошайничеством. Г.И. Забрянский отмечает, что вовлечение несовершеннолетних в антисоциальное поведение представляет особую общественную опасность, поскольку разрушает нормальный процесс социализации подростка и формирует у него девиантные ценностные ориентации. [6, С. 225] При этом вовлечение отличается от простого подстрекательства к единичному преступлению тем, что направлено на формирование образа жизни, а не на совершение конкретного деяния.

Склонение как способ воздействия на несовершеннолетнего представляет собой убеждение, уговоры, призывы к совершению конкретного противоправного действия. В отличие от вовлечения, которое может иметь более общий характер и направлено на формирование антисоциального образа жизни, склонение обычно относится к побуждению совершить определенное единичное действие. Склонение часто осуществляется путем психологического воздействия, когда взрослое лицо использует авторитет, доверительные отношения или эмоциональную зависимость несовершеннолетнего.

Д.Д. Медведева указывает, что способы склонения могут включать убеждение в безнаказанности противоправных действий, обещание материального вознаграждения, эксплуатацию романтических или дружеских чувств, использование подражательных мотивов, свойственных подростковому возрасту. [7, С. 78-82] Важно отметить, что склонение предполагает сохранение у несовершеннолетнего определенной свободы выбора, хотя она может быть существенно ограничена психологическим давлением или манипуляциями со стороны взрослого.

Уголовное законодательство Узбекистана рассматривает склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств как отдельный квалифицированный состав преступления [8]. Статья 274 УК РУз предусматривает ответственность за изготовление, распространение, рекламирование, демонстрацию продукции, пропагандирующей наркотические средства, их аналоги или психотропные вещества, либо вовлечение в употребление таких средств. Это свидетельствует о повышенной общественной опасности склонения несовершеннолетних к наркопотреблению и специальном внимании законодателя к данной проблеме.

Принуждение характеризуется применением физического или психического насилия, либо угрозой его применения для преодоления воли несовершеннолетнего и понуждения его

к совершению антисоциальных действий против его желания. Принуждение существенно отличается от вовлечения и склонения тем, что полностью или значительно подавляет волю несовершеннолетнего, лишая его возможности свободного выбора поведения. Н.Н. Савина подчеркивает, что при принуждении несовершеннолетний действует не потому, что у него сформировалось желание совершить противоправное действие, а вследствие страха перед насилием или иными негативными последствиями. [9, С. 45-51]

Формами принуждения могут быть физическое насилие (побои, истязания, причинение вреда здоровью), психическое насилие (угрозы убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества, разглашением компрометирующих сведений), а также экономическое принуждение (создание условий материальной зависимости, шантаж лишением средств существования). Узбекское законодательство устанавливает повышенную ответственность за преступления, совершенные с применением принуждения в отношении несовершеннолетних.

Недавние законодательные изменения в Узбекистане усилили защиту несовершеннолетних от различных форм насилия и принуждения. В 2024 году был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия». [10] Этот закон ужесточил ответственность за развратные действия в отношении несовершеннолетних с использованием телекоммуникационных сетей и интернета, квалифицируя такие деяния в отношении лиц, не достигших 16 лет, как особо тяжкие преступления.

Использование несовершеннолетнего предполагает эксплуатацию его личности, труда, физических или иных возможностей в интересах взрослого лица для достижения противоправных или аморальных целей. В отличие от вовлечения, склонения и принуждения, которые направлены на побуждение несовершеннолетнего к активным самостоятельным действиям, использование может осуществляться и без формирования у подростка осознанного намерения участвовать в противоправной деятельности. Несовершеннолетний может выступать в качестве инструмента в руках взрослого преступника.

А.В. Майоров отмечает, что формы использования несовершеннолетних разнообразны: привлечение к попрошайничеству или нищенству, эксплуатация детского труда в опасных или унижительных условиях, использование для совершения преступлений (в качестве курьеров для транспортировки наркотиков, для совершения краж и других преступлений), сексуальная эксплуатация, использование в порнографической продукции. [11, С. 234-240] Особенностью использования является то, что взрослое лицо извлекает выгоду из действий несовершеннолетнего, при этом сам несовершеннолетний может не понимать противоправности происходящего или не иметь возможности противостоять эксплуатации.

Уголовный кодекс Узбекистана содержит специальные составы, предусматривающие ответственность за различные формы использования несовершеннолетних. [12] Статья 148¹ УК РУз устанавливает ответственность за нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних. Кроме того, статья 129-1, введенная в 2024 году, устанавливает уголовную ответственность за повторное хранение порнографической продукции с изображением несовершеннолетних, а также за ее ввоз, распространение, рекламу или демонстрацию, отдельно предусматривая ответственность за изготовление такой продукции и вовлечение несовершеннолетних в действия порнографического характера.

Разграничение понятий «вовлечение», «склонение», «принуждение» и «использование» необходимо для правильной квалификации преступлений и индивидуализации уголовной ответственности. Е.П. Коровин, М.В. Бавсун и П.В. Попов выделяют следующие основные критерии разграничения: характер воздействия на несовершеннолетнего, степень подавления его воли, продолжительность и систематичность воздействия, цели действий виновного лица, а также последствия для физического, психического и нравственного развития несовершеннолетнего. [13, С. 43-47]

По характеру воздействия вовлечение и склонение являются формами психологического воздействия без применения насилия, в то время как принуждение

предполагает насилие или угрозу его применения. Использование может сочетать различные формы воздействия и характеризуется эксплуатацией несовершеннолетнего. По степени подавления воли вовлечение и склонение оставляют несовершеннолетнему определенную свободу выбора, хотя и ограниченную, принуждение существенно подавляет или полностью лишает возможности свободного волеизъявления, а использование может осуществляться даже без осознания несовершеннолетним противоправности происходящего.

По продолжительности воздействия вовлечение обычно носит систематический характер и направлено на формирование антисоциального образа жизни, склонение может быть как однократным, так и повторяющимся и направлено на совершение конкретных действий, принуждение может быть как разовым, так и систематическим в зависимости от обстоятельств дела, а использование, как правило, носит длительный характер и предполагает систематическую эксплуатацию несовершеннолетнего. Е.А. Набатова и Е.И. Пырьева подчеркивают важность установления конкретного способа воздействия как обязательного этапа квалификации преступления. [14, С. 187-191]

Практика применения статьи 127 УК РУз и смежных норм выявляет ряд проблем, связанных с квалификацией деяний и разграничением составов преступлений. Одной из основных проблем является доказывание факта осведомленности виновного о несовершеннолетии жертвы, особенно в случаях, когда внешний вид подростка может создавать впечатление о достижении им совершеннолетия. Судебная практика исходит из того, что при отсутствии достоверных доказательств осведомленности действует презумпция невиновности.

Другой проблемой является разграничение простого вовлечения и вовлечения в совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РУз. Сложности возникают при определении момента окончания преступления и при квалификации неоконченного вовлечения. Т.М. Зайко отмечает, что подобные проблемы характерны для всех постсоветских правовых систем и требуют выработки единообразной судебной практики. [15, С. 56]

Развитие информационных технологий создало новые формы вовлечения, склонения и использования несовершеннолетних, которые не всегда адекватно охватываются действующими уголовно-правовыми нормами. [16] Распространение социальных сетей, мессенджеров и других цифровых платформ обусловило необходимость адаптации законодательства к новым реалиям. Законодательные изменения 2024 года, предусматривающие ответственность за развратные действия с использованием телекоммуникационных сетей, являются шагом в правильном направлении, однако требуется дальнейшее совершенствование правового регулирования в этой сфере.

Уголовное законодательство Узбекистана содержит ряд специальных норм, предусматривающих ответственность за отдельные формы воздействия на несовершеннолетних в конкретных сферах. Эти нормы находятся в сложных отношениях конкуренции и дополнения с общей нормой статьи 127 УК РУз о вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение. Правильная квалификация требует учета специфики объекта посягательства, способа совершения преступления и наступивших последствий.

Статья 274 УК РУз, предусматривающая ответственность за вовлечение в употребление наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, является специальной нормой по отношению к статье 127 УК РУз. При квалификации таких деяний применяется правило о приоритете специальной нормы над общей. Аналогичным образом соотносятся статья 127 УК РУз и нормы о торговле людьми (статья 135 УК РУз), когда несовершеннолетний выступает жертвой торговли людьми. Ю.А. Романов подчеркивает важность системного подхода к квалификации преступлений против несовершеннолетних. [17, С. 78]

Особого внимания заслуживает соотношение вовлечения несовершеннолетних в антисоциальное поведение и семейного (бытового) насилия, предусмотренного статьей

126.1 УК РУз. Судебная практика Узбекистана свидетельствует о случаях, когда виновные лица одновременно привлекаются к ответственности по обеим статьям, что подтверждает возможность идеальной совокупности преступлений [18]. Недавнее судебное решение Узунского районного суда Сурхандарьинской области продемонстрировало применение статьи 127 в совокупности со статьями о семейном насилии, торговле людьми и незаконном лишении свободы.

Законодательство Узбекистана устанавливает специальные процессуальные гарантии защиты прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по делам о вовлечении в антисоциальное поведение. Законом 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия» в Уголовно-процессуальный кодекс введены нормы, ограничивающие продолжительность допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших с учетом их возраста и состояния.

Согласно новым нормам, для детей до 7 лет допрос без перерыва не может длиться более 30 минут, в общей сложности не более одного часа; для детей от 7 до 14 лет — без перерыва не более одного часа, в общей сложности не более двух часов; для лиц от 14 до 18 лет — без перерыва не более двух часов, в общей сложности не более четырех часов [19]. Эти ограничения направлены на предотвращение дополнительной травматизации несовершеннолетних в ходе следственных действий и обеспечение достоверности получаемых показаний.

Важным процессуальным гарантом является обязательное участие психолога или педагога при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Закон также предусматривает возможность применения специальных методов опроса, минимизирующих психологическую травму, включая использование видеозаписи показаний для избежания повторных допросов и применение методик, адаптированных к возрастным особенностям детей. В.В. Невский отмечает, что подобные процессуальные гарантии являются важным элементом комплексной системы защиты прав несовершеннолетних. [20]

Система профилактики вовлечения несовершеннолетних в антисоциальное поведение в Узбекистане основывается на комплексном подходе, объединяющем усилия государственных органов, образовательных учреждений, общественных организаций и семьи. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 года определяет основные направления превентивной деятельности, включая выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений или иных антисоциальных действий, и применение к ним мер воздействия, предусмотренных законодательством. [21]

Органы внутренних дел играют ключевую роль в профилактике, осуществляя выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведение индивидуальной профилактической работы с ними и их семьями, а также выявление и пресечение действий лиц, негативно влияющих на несовершеннолетних. Законом от 12 мая 2023 года № ЗРУ-842 сотрудникам Национальной гвардии Республики Узбекистан предоставлены дополнительные полномочия по рассмотрению дел и составлению протоколов по административным правонарушениям, включая вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения и в антисоциальное поведение. [22]

Образовательные учреждения обеспечивают социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и профилактику правонарушений среди учащихся. Комиссии по делам несовершеннолетних координируют деятельность всех субъектов профилактики, рассматривают материалы о правонарушениях несовершеннолетних и вносят предложения о применении мер воздействия. Эффективность профилактической работы во многом зависит от своевременности выявления несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, и качества межведомственного взаимодействия. Р.А. Базаров, В.И. Белослудцев и Г.М. Миньковский в своих работах подчеркивают важность системного подхода к профилактической деятельности. [23, С. 225]

Соотношение понятий «вовлечение», «склонение», «принуждение» и «использование» несовершеннолетнего в антисоциальное поведение представляет собой сложную систему взаимосвязанных, но самостоятельных правовых категорий. Уголовное законодательство Республики Узбекистан обеспечивает комплексную защиту несовершеннолетних от различных форм негативного воздействия со стороны взрослых, устанавливая дифференцированную ответственность в зависимости от характера и степени общественной опасности деяний.

Правильное разграничение этих понятий имеет принципиальное значение для квалификации преступлений, индивидуализации наказания и обеспечения справедливости при отправлении правосудия. Практическое применение уголовно-правовых норм о защите несовершеннолетних требует учета не только формальных признаков составов преступлений, но и психологических, социальных и возрастных особенностей жертв. Недавние законодательные реформы в Узбекистане, направленные на усиление защиты детей от насилия и совершенствование процессуальных гарантий их прав, свидетельствуют о приверженности государства международным стандартам защиты прав ребенка и непрерывном развитии правовой системы в этой сфере.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года // Criminal Code of the Republic of Uzbekistan of September 22, 1994 Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/111457>
2. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 293 с. (Pudovochkin Yu.E. Liability for Crimes against Minors under Russian Criminal Law. St. Petersburg: Juridical Center Press, 2002. 293 p)
3. Понятие антисоциального поведения при вовлечении несовершеннолетних по законодательству Республики Узбекистан // (Pudovochkin Yu.E. Liability for Crimes against Minors under Russian Criminal Law. St. Petersburg: Juridical Center Press, 2002. 293 p) Cyberleninka. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-antisotsialnogo-povedeniya-pri-vovlechenii-nesovershennoletnih-po-zakonodatelstvu-respubliki-uzbekistan>
4. Павлов Д.В. Противодействие вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий. М.: Юрлитинформ, 2013. 176 с. (Pavlov D.V. Counteracting the Involvement of Minors in the Commission of Crimes and Other Antisocial Actions. Moscow: Yurlitinform, 2013. 176 p.)
5. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 127 (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Article 127.).
6. Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности). М.: Российская криминологическая ассоциация, 2013. 352 с. (Zabryansky, G.I. Criminology of Minors (Sociology of Crime). Moscow: Russian Criminological Association, 2013. 352 p)
7. Медведева Д.Д. Вовлечение несовершеннолетних в преступную среду как уголовно-правовая категория // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 3. С. 78-82. (Medvedeva, D.D. Involvement of Minors in Criminal Activity as a Criminal-Law Category // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. No. 3. pp. 78-82)
8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 274. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Article 274)
9. Савина Н.Н. Личностные факторы криминального поведения подростков // Прикладная юридическая психология. 2020. № 2. С. 45-51. (Savina, N.N. Personal Factors of Criminal Behavior in Adolescents // Applied Legal Psychology. 2020. No. 2. pp. 45-51)
10. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия // (On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan in Connection

with the Improvement of the System of Protecting Children from Violence) Podrobno.uz. URL: <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/razvratnye-deystviya-v-internete-v-otnoshenii-detey-budut-rastsenivatsiya-kak-osobo-tyazhkoe-prestupl/>

11. Майоров А.В. Криминализация вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность // Пенитенциарная наука. 2023. Т. 17. № 2. С. 234-240 (Mayorov A.V. Criminalization of the involvement of minors in criminal activity // Penitentiary science. 2023. Vol. 17. No. 2. pp. 234-240).

12. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 148.1 (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Article 148.1.).

13. Коровин Е.П., Бавсун М.В., Попов П.В. Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // Законность. 2015. № 7. С. 43-47 (Korovina E.P., Bavsun M.V., Popov P.V. Problems of qualifying the involvement of a minor in the commission of a crime // Legality. 2015. No. 7. pp. 43-47).

14. Набатова Е.А., Пырьева Е.И. Способы совершения вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // Вестник Омской юридической академии. 2018. Т. 15. № 2. С. 187-191 (Nabatova E.A., Pyryeva E.I. Methods of Involving a Minor in Committing a Crime // Bulletin of the Omsk Law Academy. 2018. Vol. 15. No. 2. pp. 187-191.).

15. Зайко Т.М. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних и молодежи: правовой и психолого-криминологический аспекты. Минск: Академия МВД, 2017. 215 с. (Zaiko T.M. Measures to Combat Juvenile and Youth Delinquency: Legal, Psychological, and Criminological Aspects. Minsk: Academy of the Ministry of Internal Affairs, 2017. 215 p.)

16. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 129-1. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Article 129-1.)

17. Романов Ю.А. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи. М.: Юрлитинформ, 2010. 160 с. (Romanov Yu.A. Criminological Characteristics of Juvenile and Youth Delinquency. Moscow: Yurlitinform, 2010. 160 p.)

18. В Узбекистане женщину осудили за домашнее насилие и торговлю детьми // (In Uzbekistan, a woman was convicted of domestic violence and child trafficking) Gazeta.uz. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2026/01/12/violence/>

19. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты детей от насилия. 2024. (On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan in Connection with Improving the System of Protecting Children from Violence. 2024)

20. Невский В.В. Предупреждение преступности несовершеннолетних в современных условиях. М.: Юрлитинформ, 2014. 192 с. (Nevsky V.V. Prevention of Juvenile Delinquency in Modern Conditions. Moscow: Yurlitinform, 2014. 192 p.)

21. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 29 сентября 2010 года // (Law of the Republic of Uzbekistan "On Prevention of Neglect and Delinquency Among Minors" dated September 29, 2010) Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/1685724>

22. Закон Республики Узбекистан от 12 мая 2023 года № ЗРУ-842 // (Law of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 2023 No. ZRU-842) Lex.uz. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6464215>

23. Базаров Р.А., Белослудцев В.И., Миньковский Г.М. Предупреждение подростково-молодежной преступности. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2009. 296 с. (Bazarov R.A., Belosludtsev V.I., Minkovsky G.M. Prevention of Juvenile Crime. Moscow: Russian Criminological Association, 2009. 296 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.